

ORGANIZACIONES CULTURALES MUSEÍSTICAS COMO ESPACIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CULTURAL MUSEUM ORGANIZATIONS AS COMMUNICATION SPACES FOR CITIZEN PARTICIPATION

*Alejandra Petit Jiménez**

Fecha de recibido: 29 -5-2021
Fecha de aceptación: 8-8-2021

Resumen

El propósito de la presente investigación es analizar la función de extensión museística en las organizaciones culturales como espacio de comunicación que genere la participación ciudadana. En este sentido, se procedió a analizar a través la metodología de la perspectiva biográfica de los relatos de vida, la visión que gerentes de instituciones museísticas, empleados y beneficiarios de los servicios de extensión de la organización, generaban en torno a los planteamientos de participación ciudadana, siendo éstos materializados a través del desarrollo de las funciones de tan importante herramienta comunicativa. Se concluye que el desarrollo social debe estar acompañado por la comunicación participativa de la mano de las organizaciones destinadas a la educación y formación ciudadana, para dar garantías y vigencia de democratización, inclusión y ejercicio del derecho ciudadano en el consumo, apropiación y participación cultural.

Palabras clave: ciudadanía, comunicación; organización cultural; participación.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the function of museum outreach in cultural organizations as a space for communication that generates citizen participation. In this sense, we proceeded to analyze through the methodology of the biographical perspective of life stories, the vision that managers of museum institutions, employees and beneficiaries of the extension services of the organization, generated around the approaches of citizen participation, being these materialized through the development of the functions of such an important communicative tool. It is concluded that social development must be accompanied by participatory communication hand in hand with organizations aimed at citizen education and training, in order to provide guarantees and validity of democratization, inclusion and exercise of citizens' rights in cultural consumption, appropriation and participation.

Keywords: citizenship; communication; cultural organization; participation.

* Magíster Scientiarium en Ciencias de la Comunicación, mención Gerencia de la Comunicación de la Universidad del Zulia. Licenciada en Artes Plásticas egresada de la Facultad Experimental de Artes de la Universidad del Zulia; se ha desempeñado como Docente en el área de Diseño Gráfico y danza en contextos comunitarios.

Introducción

La comunicación, es un fenómeno que se concibe en un acto de trasmisión y recepción de información y, más allá, en un proceso de relación sociocultural, que puede ser visto como un acto cimentado más en las mediaciones que en los propios medios (Alfaro, 1993; Barbero en Beltrán, 2005), conformándola en un ingrediente fundamental y elemento estructural para la vida en sociedad.

La comunicación, se constituye en un eje de discusión dirigido a confrontar la visión y noción actual de la práctica museológica, debido a que más allá del manejo mediático destinado a la promoción y divulgación de mensajes a través de la publicidad y el mercadeo de servicios y actividades, es decir, del uso de la promoción a través de los medios de comunicación-, en una visión íntegra, ésta (la comunicación), pasa a considerarse en un elemento coadyuvante en la construcción del sentido de ciudadanía, se constituye en herramienta a través de la cual, se operacionalizan los derechos y deberes civiles; así como se vislumbra como un acto potenciador de la democratización de bienes y servicios culturales, fungiendo como elemento necesario para el establecimiento de diálogos bidireccionales, al igual que para el aprendizaje y la participación social.

De igual modo, un concepto importante en el cual reflexionar, es la noción de la institución museística como un potencial medio de comunicación (Hooper Green-hill, 2001; Castellanos, 2007). Así como también, resulta meritorio comprender las formas a través de las cuales, se establecen los procesos de mediación entre la organización y sus audiencias mediante sus funciones o servicios, vistos éstos, como importantes mecanismos de comunicación directa con los públicos (García, 1999).

El tema ha cobrado importancia paulatinamente, en la medida que se ha constituido en un ámbito de estudio devenido de la matriz museológica de mediados del siglo XX, a consecuencia de: 1) los retos adquiridos a raíz del período de las postguerras, la reforma educativa (del conductismo al constructivismo); 2) la búsqueda por cambiar la noción de espacios de exhibición concebidos para la mera contemplación; lo cual vino a reivindicar por un lado, la perspectiva del sujeto –en adelante públicos-, en los procesos de transmisión de los contenidos; las relaciones entre estos entes y la sociedad y, en su papel clave como promotores de los valores de la democracia, la formación ciudadana, animación, participación y cooperatividad; como también, 3) verse enfrentados a la necesidad de adaptación ante la dinámica sociocultural y económica propias de sociedades en constantes cambios y con nuevas necesidades de consumo y experiencias culturales.

Es así como la organización museística pasa a considerarse en un sistema abierto y comunicante, con alto potencial educativo y de entretenimiento. En este sentido, se toma en conciencia una visión integral de éstos organismos en los cuales todo comunica (Hooper-Greenhill, 2001) desde sus funciones, productos y servicios, hasta aspectos relativos a las relaciones internas entre personal y público, el compromiso social, las relaciones establecidas hacia otros sectores sociales, los medios de comunicación internos y externos, entre otros factores, incidentes en la conformación de una imagen global que influirá de modo determinante en percepciones, actitudes y visitas; y la cual resultará fundamental para el establecimiento de los procesos comunicativos efectivos con los diversos sectores que hacen vida en el ágora social.

Tomando en consideración la idea anterior, donde la organización museística se convierte en un potencial medio comunicativo, resulta importante valorar, la perspectiva a través de la cual se aborda la idea de la participación ciudadana, viendo en ésta, posibilidades a través de las cuales se les otorga poder de actuación en la gestión museística a sectores y actores sociales como medida democrática y constructiva de ciudadanía; siendo este un planteamiento que se ha venido manejando en terrenos tales como el de la educación formal, por ejemplo, como parte de establecer comunicaciones bidireccionales, participación conjunta en los procesos de

gestión, contribución en la solución de problemáticas en común, donde se toman en cuenta a todos los sectores implicados, bajo una justa distribución de la capacidad del poder de decisión.

Por su parte, la comprensión en torno al rol que a nivel de servicios tal y como la extensión y proyección institucional, función destinada a la proyección social del museo y cimentada en la animación sociocultural; constituye un ámbito de estrategia que la posiciona como herramienta y recurso a través del cual se contribuye a desarrollar el ejercicio ciudadano en aras de promover la participación, cumpliendo así con los preceptos de democratización y acceso a los bienes culturales en consumo y participación protagónica, como se estila en amplias legislaciones, de carácter local y nacional, en lo cual se procura el manejo justo de las posiciones de poder, así como el beneficio mutuo de todos los implicados en el proceso de negociación y de gestión.

De este modo, resulta clave disertar en torno a las posiciones adoptadas frente a esta realidad en el ámbito museístico de nuestra región, en la medida que se busca comprender formas a través de las cuales se llevan a cabo los procesos de animación sociocultural a través de canales de comunicación museística como lo conforma la función de extensión, comprendiendo que, como instituciones educativas y de entretenimiento llevan la ardua tarea de fungir como mecanismos de formación ciudadana y en concordancia con Camacho (2004:145): ésta "se adquiere (la formación ciudadana) a través de la participación en el tejido asociativo y, requiere que éste se encuentre mínimamente desarrollado y pueda ofrecer alternativas a la ciudadanía sobre cuestiones diversas que atañen a su realidad".

En tal sentido, la siguiente ponencia constituye la recopilación de hallazgos teóricos y de campo, que surgen como producto del trabajo especial de grado de la maestría en Ciencias de la Comunicación mención Gerencia titulado: Organizaciones culturales museísticas en Maracaibo como espacios de comunicación para la participación ciudadana; estudio enmarcado en la línea de investigación comunicación y ciudadanía, realizado en el año 2012; el cual tuvo como objetivo general analizar la función de extensión museística en las organizaciones culturales de Maracaibo como espacio de comunicación que genere la participación ciudadana.

En el desarrollo de la investigación, se procedió a analizar a través la metodología de la perspectiva biográfica de los relatos de vida, la visión que gerentes de instituciones museísticas, empleados y beneficiarios de los servicios de extensión de la organización, generaban en torno a los planteamientos de participación ciudadana, siendo éstos materializados a través del desarrollo de las funciones de tan importante herramienta comunicativa. La investigación tuvo como ámbitos de estudio las siguientes instituciones museísticas de la región marabina: Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez y Centro de Arte PDVSA La Estancia Maracaibo.

La investigación, encierra 3 elementos inter conexos constituidos en ejes del estudio: el paradigma comunicacional, la participación ciudadana y como organizaciones destinadas al servicio sociocultural y el desarrollo, instituciones destinadas a la salvaguarda de la memoria e identidad cultural, los museos y centros artísticos.

Para abordar el fenómeno en estudio, se ha partido de la siguiente premisa: "La organización cultural museística en Maracaibo se convierte en un espacio comunicacional a partir del momento en el cual se generan plataformas para la participación y empoderamiento del usuario, conformando medios a través de los cuales puedan establecerse actos de escucha y reciprocidad entre la organización y los ciudadanos, mediante sus diversos mecanismos de relación; la extensión museística por consiguiente, se transforma en uno de los mecanismos de comunicación directa con los individuos, así como también en una fuente clave para la conexión entre el museo y la sociedad y, para el despliegue de su papel como institución al servicio social y el desarrollo".

1. La organización museística como un medio de comunicación

Reconocer estos espacios culturales como medios comunicativos, no se constituye en un término reciente. Estas instancias han traído desde su génesis la función esencial de albergar para el estudio, educación y deleite del público y la sociedad general, los testimonios y objetos que, de naturaleza tangible o intangible han sido reconocidos como elementos representativos y de alto valor para la memoria e identidad cultural, los cuales, según el Consultor Internacional de Museos (en adelante ICOM, 2006:12), a través de su Código Deontológico, los define como:

“Instituciones permanentes sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, que son accesibles al público y acopian, conservan, investigan, difunden y exponen el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea estudiado y eduque y deleite al público”

Se constituyen así, en fuentes claves para los procesos de investigación, promoción y comunicación de las ciencias y las artes en su amplio espectro; convirtiéndose en organizaciones que llevan a cabo unas labores de primer orden como custodias y comunicadoras de los bienes culturales tangibles e intangibles que constituyen el patrimonio social.

Sin una intención por ahondar en el estudio de las etapas o procesos de evolución a través del cual han atravesado estos espacios a lo largo de la historia –ya que cuentan con una larga data-, bien puede señalarse que, la evolución por la que atravesó el ámbito museístico y su ciencia de estudio a lo largo de décadas, y fundamentalmente con el advenimiento de los planteamientos generados por la nueva museología, en lo cual, *Andrès Desvallés* entre otros, jugaron una labor pionera a través de la visión del museo moderno y el nacimiento de nuevos institutos de musealización; se generó una redimensión en torno al papel que debían desarrollar estas instituciones ante los desafíos de la sociedad actual; en lo cual, se comienzan a discutir tópicos relacionados con las necesidades de generación de instituciones museísticas flexibles y dialógicas.

En este sentido, la comunicación paso a jugar un rol clave como factor necesario para el desarrollo de los procesos de relacionamiento y flexibilización de estas instancias ante los públicos (reivindicando la posición del sujeto en el proceso de comunicación). Al igual que, pasó de ser reconocida de una herramienta y función centrada en el ejercicio normativo de la publicidad y las relaciones públicas, a constituirse en un vector estratégico que recorre todo el sistema organizacional, facilitando consigo los procesos de gestión, y la potenciación del diálogo con los diversos actores que se relacionan de manera directa e indirecta con estos organismos.

Cabe destacar que, el cambio de paradigma de un museo tradicional a un museo moderno, replanteó de igual modo la condición como mecanismos de educación no formalizada, en lo cual incidió de manera decisiva, los paradigmas en materia educativa, en tanto al desarrollo de planteamientos de los procesos de aprendizaje: desde una apreciación conductista, hasta la implantación de sistemas constructivistas de constitución de significados (Hooper- Greenhill, 2001; Abraham, 2009); reconociéndose su cualidad como entes dinámicos y abiertos a la sociedad, como también potenciales vehículos para la transformación social.

Es decir, estos cambios pueden verse reflejados como respuestas ante las características que han desarrollado los museos como espacios educativos no formales, así como en la comprensión del público como receptores activos y no receptáculos pasivos de estímulos e información; lo que reivindica la posición del sujeto en el proceso comunicativo y en otras perspectivas, potencian mayores posibilidades de participación a través de estas instancias.

Es así como la visión integral de la comunicación en la organización museística, ha permitido desarrollar a través de sus funciones y servicios, potenciales canales de comunicación con los públicos; entre ellos, las exhibiciones, las cuales adquieren una condición privilegiada como principal mecanismo comunicativo, en la medida que la comunicación del objeto, se transforma en el canal fundamental de comunicación (García, 1999), así como también, otros conjuntos de

funciones a través de las cuales se gestan importantes vías de interacción e interpretación que favorecen el contacto directo –en otros niveles– con los públicos. Según Reynoso (2007:193), “a este último (públicos) le da la posibilidad de una retroalimentación inmediata a sus intereses y, al museo le permite conocer mejor a sus usuarios”; estas actividades constituyen un medio idóneo para llevar a cabo la función social del museo.

Entre ellas, la extensión museística se constituye en una de las formas de comunicación directa que establece las organizaciones museísticas con los públicos, así como representa uno de sus brazos sociales más transformadores y significativos. En sus alcances, se desarrollan actividades destinadas a la vinculación museo-comunidad, en lo cual el museo funge como mediador, cumpliendo una función de integración con el colectivo. De este modo, la extensión museística tiene como objetivo principal “generar un proceso de animación socio-cultural que promueva la participación y creatividad de la población en el campo cultural” (Dirección sectorial de Museos, 2001).

Según Cembranos, F., Montesino, D., Bustelo, M. (2007:12) El término de animación socio-cultural alude al “proceso que se dirige a la organización de las personas para realizar proyectos e iniciativas desde la cultura y para el desarrollo social... esta interpretación del concepto de animación sociocultural se complementa con una serie de anotaciones a los cuatro ejes semánticos que la componen: la cultura, la organización de las personas, los proyectos e iniciativas y el desarrollo social”.

De manera que la visión de la participación ciudadana en el campo de la extensión museística, resultará esencial para la comprensión de los procesos de abordaje de los públicos, como también del desarrollo de mecanismos propiciadores de la comunicación ante la labor social que como entes promotores de la formación y desarrollo social se caracterizan.

2. Modelos de comunicación de la organización museística

Un primer acercamiento del proceso comunicacional de estas instituciones con el público, fue llevado a cabo a través del análisis de las exhibiciones y sus mecanismos de comunicación. La búsqueda por atender la relación que se entablaba entre los objetos expuestos, los productos y servicios, que oferta la institución, así como en lo concerniente al acto de la significación, se desarrolló mediante la aplicación de la analogía con el modelo clásico de transmisión lineal propuesto por Shannon y Weaver. En un inicio, el modelo de transmisión lineal mecanicista fue una de las primeras formas de desarrollar la comunicación del museo.

Posteriormente, las relaciones con las audiencias comienzan a ser atendidas desde la perspectiva de la comunicación, dicha visión, en correspondencia con la autora Hooper-Greenhill, conlleva a dos acercamientos generales: el enfoque de la transmisión y el enfoque cultural (Carey, 1989; Hooper-Greenhill, 2001).

El enfoque de la transmisión, destaca por su familiaridad en el ámbito del museo, desde los años setenta vuelve a ser debatido, en cuanto a la concepción de la comunicación del museo como un acto de información-procesamiento similar a la transmisión lineal planteada en la teoría cibernética, sosteniendo relaciones con el envío de información de un sector a otro; dicha perspectiva, sostiene analogías de igual manera con la noción conductual que adoptó la educación en el acto de estímulo-respuesta, donde se comprende que el conocimiento es externo al educando y donde se prioriza la transmisión eficiente de la información.

En correspondencia con Hooper-Greenhill (2001:18): “El modelo de transmisión ve a la comunicación como un proceso de conceder información y enviar mensajes, transmitiendo ideas a través de espacios con un fuerte manejo informativo hacia un receptor pasivo”, la visión de este enfoque ve a la comunicación como una tecnología sin involucrados. Desde esta perspectiva, la visión que se desarrolla de la comunicación se asume como un acto mecánico y sin mayores involucrados.

El enfoque cultural, por el contrario, tiene mayores implicaciones culturales y sociales, éste, concibe de manera más amplia la relación con las audiencias en contraste al enfoque de transmisión lineal planteado anteriormente. El enfoque cultural concibe el proceso comunicativo como toda una sociedad de símbolos y procesos mediante los cuales se produce y mantiene la realidad, donde ésta se transforma y se constituye a partir de la representación particular de creencias y valores.

Al establecerse analogías con los paradigmas educativos, se inserta este enfoque en la clasificación de constructivista, lo que representa un aporte significativo al enfoque a través del cual se desarrolla la educación y la comunicación del museo. Desde el punto de vista del paradigma educativo, esta visión se enmarca en lo que se ha denominado como un museo didáctico, participativo, o un museo constructivista (Hooper-Greenhill, 2001; Pirela y Ocando, 2004; Abraham, 2009).

Esta visión plantea que ninguna realidad es estática y que por el contrario, esta se sustenta en todo un proceso de negociación con las personas en atención a sus experiencias, desarrollándose dentro de estructuras de comunidades interpretativas. Se produce pues un acto comunicativo, en el sentido, que éste se constituye a partir de procesos interpretativos donde la comunicación nuclearmente, no puede ser concebida fuera de la cultura y donde la cultura en su esencia es un fenómeno de la comunicación. "en esta visión, la comunicación es comprendida como un proceso de intercambio, asociación y participación" y, se asume como proceso de unión de grupos y sociedades, relacionados dentro de un espacio común, donde se asume la socialidad y la mutualidad como términos claves.

En tal sentido, se evidencian dos diferencias claves: por un lado, mientras en el enfoque de la transmisión, los poderes de relación son muy evidentes –la fuente del significado proviene de la fuente de emisión– y el destinatario asume una posición pasiva, convirtiéndose en un receptáculo de información; el enfoque cultural promueve, por el contrario, la construcción del significado a partir de una significación mutua de procesos, donde las partes involucradas desarrollan una posición activa en la producción e interpretación participada, es decir, donde los valores y las creencias son compartidos, fomentando la posición activa de los involucrados (remitente-destinatario).

Al llevar estos procesos de comunicación a la realidad museística, se observa que en numerosas ocasiones, el modelo de transmisión lineal se ha llevado a cabo a través de la configuración de las exposiciones o demás servicios, en este sentido, la investigación de audiencia u otros mecanismos de investigación no son tomados en cuenta como criterios condicionantes para la configuración de propuestas y actividades emitidas por dichas instancias, lo que conforma este tipo de proceso comunicativo ineficaz para fomentar la vinculación o contacto con el público.

Por su parte, el enfoque cultural de asumir la comunicación, contiene mayores garantías para la interacción, en este sentido, el proceso de negociación permite la constitución de significados a partir de la construcción tanto de identidades personales como de los grupos, a raíz de los procesos de retroalimentación. En este paradigma se reconoce a todo participante en el proceso comunicacional, de modo que, más allá de asumirlos desde una perspectiva de informador, el museo se convierte en comunicador, donde "el museo es sensible y autoreflexivo, los procesos de conducta y colaboración con el público y los interesados estarán en el lugar, y los productos del museo como las exposiciones y eventos estarán sujetos a evaluación". (Hooper-Greenhill, 2001:24).

Este paradigma insta a considerar la audiencia y por consiguiente a los grupos heterogéneos como un condicionante para la codificación de bienes y servicios, de no ser así, se pasa a conformar una noción de un público general e indiferenciado, una audiencia de masas indefinidas, donde no se toma en cuenta la relación con el impacto y satisfacción de las necesidades del consumidor.

La concepción de "audiencia pasiva" y de "audiencia activa" llevan actualmente al análisis de las formas a través de las cuales, estos espacios configuran y desarrollan sus servicios y actividades con los visitantes; a criterios de la autora, de una manera u otra siempre el receptor permanece activo, y el reconocerlo o no, queda ya por parte de la institución museística; por otro lado, queda también en criterio de la institución, el modo a través del cual busque llevar a cabo su proceso de comunicación: en función de un impacto significativo, donde se gesté un proceso de transmisión y construcción mutua de significados, o en un acto más expresivo, que comunicativo.

Asimismo, otra de las maneras más usuales y tradicionales de llevar a cabo la comunicación museística, es a través de la cadena jerarquizada, este modelo de larga data, consiste en la comunicación vertical, con preferencias en el flujo descendente; en ella los vínculos comunicacionales se ven delimitados, manifestándose una estructura rígida y autoritaria.

La dinámica del presente y los cambios en las diversas esferas sociales pasan a desplazar las estructuras estáticas tradicionales, hacia estructuras y procesos que fomenten mayor flexibilidad, vinculación e integración, la visión del museo en la actualidad traslada las diversas formas de interacción hacia conjunto de estímulos y experiencias, que pasan a transformarse en un todo a partir de la suma de las partes, en ese sentido, la necesidad de generar espacios comunicativos a través de los museos recae en la búsqueda por modelos comunicativos de mayor participación, retroalimentación y reciprocidad.

En tal sentido Hooper-Greenhill (2001), habla de una visión íntegra de la comunicación a través de un enfoque holístico de la misma, donde se considere en su amplitud todos los elementos constitutivos del museo, transformándose en un conjunto de experiencias a diversos niveles relacionadas intrínsecamente con la noción de imagen del museo, a raíz de la visita en general.

De este modo, establece como condicionante, la construcción de la imagen del museo de acuerdo a sus características internas y externas, las aptitudes, actitudes y actividades que lleve a cabo el personal del museo, desde la cúpula directiva, hasta los niveles más operativos de la estructura, el clima organizacional, la cultura organizativa; el uso de técnicas publicitarias y de mercadotecnia; los suministros -bienes y servicios destinados a públicos heterogéneos-, la atención tanto en la planta física como a espacios extramuros, actividades que permiten crear redes con las comunidades, el fomento de la animación sociocultural; así como el espacio y presencia que ganan estas organizaciones en los medios masivos, entre otros aspectos, que constituyan en toda una experiencia vinculante la relación entre el museo y la sociedad.

3. Participación ciudadana

Vista en su plano local o global -lo que lo transforma en una determinante para su amplitud y alcance-, La participación ciudadana se concibe a través de las posibilidades que desarrollan los ciudadanos a través de iniciativas colectivas organizadas, en lo cual fungen como actores en los espacios de decisión, en los procesos de confrontación, así como en la administración y ejercicio de políticas.

En general, se hace referencia a la intervención de particulares en actividades públicas, en tanto se constituyen en portadores de determinados rasgos sociales, es un ejercicio de la condición ciudadana asentada claramente en el Estado de Derecho ciudadano; Merino(S/F).

El desarrollo y ampliación de la participación puede ser vista también como una utopía y un proyecto (Segovia y Dascal, 2000); en primera instancia, por la distribución equitativa de beneficios sociales, una propuesta ideal de comunidad, así como también para la autorrealización de los individuos y del sistema de vida; segundo, se transforma en un proyecto en la medida que: "tratada de una forma concreta en todo el ciclo del proceso de toma de decisiones, se establece la consideración donde cada uno de los individuos incide en los asuntos públicos de su interés (Segovia y Dascal, 2000: 19, 20).

De igual modo, López (2012) Plantea que la “participación ciudadana es la intervención directa de los ciudadanos en la actividad gubernamental y el quehacer político de la comunidad a través de procesos de consensos con las instancias de la administración, conllevando a la incorporación en el proceso de toma de decisiones, ejecución de las políticas públicas, la corresponsabilidad y compromiso en el desarrollo de la gestión pública”

En este sentido, la idea de la participación se transforma en un instrumento del desarrollo, empoderamiento y equidad social, donde se involucran a todos los actores, en sincronía con los roles que desarrollan respectivamente en la negociación y la toma de decisiones en los diversos ámbitos donde se desarrolla. La participación se desarrolla en la arena del poder público que busca representar el interés general de una unidad social determinada, en sinergia con instancias de gestión pública que puedan llevar a cabo su materialización.

4. Organizaciones museísticas y participación ciudadana

En el ámbito museístico esta noción se ha visto favorecida y reflejada gracias a los avances que en materia museológica surgieron a través de los planteamientos de la nueva museología. En ella, el museo se ha transformado de un espacio contemplativo a un ámbito de construcción social. Los paradigmas de la nueva museología han otorgado un énfasis de gran importancia a la figura de los públicos, así como a las posibilidades de ampliación del ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos para el disfrute y construcción de la cultura, favoreciendo en teoría la democratización cultural, la inclusión, la heterogeneidad, pluralidad y la concienciación, como mecanismo a través del cual se fomenta el sentido de identidad y patrimonio social.

La concienciación hace alusión al potencial que desarrollan los miembros de un espacio comunitario determinado a través de instrumentos con los cuales sea permitido fomentar los conocimientos sobre la historia y el presente; desde esta perspectiva (Marc Maure, en Fernández 1999:94), busca “otorgarse la conciencia de la existencia y el valor de la propia cultura, proceso que tiene una función liberadora y vuelve visibles los fenómenos históricos que han formado la situación actual de la comunidad”.

En este sentido, la organización museística adquiere un rol importante como mediadora de los procesos de construcción cultural y, por ende, de la construcción identitaria, de la democratización; siendo estos dos últimos aspectos, elementos bases de los planteamientos museísticos modernos y comunitarios.

Fernández (1999:91) afirma que “El museo ha pasado de ser un sacrosanto e inmarcesible templo patrimonial a convertirse en una institución viva, dinámica y de difusión sociocultural activa, y ha devenido desde una posición lejana e inaccesible al público no especializado a adquirir una concienciación de institución cultural al servicio de todos y utilizado por todos los miembros de una comunidad”.

Esta evolución en la matriz museológica, fue producto entre otros aspectos de las oportunidades de animación participativa y comprometida de los públicos (Fernández, 1999:107); desde esta óptica la concienciación a través de estos espacios, fomentaron mecanismos que permitieron gestar en los públicos el reconocimiento de su propia memoria colectiva, la realidad sobre su patrimonio, así como el desarrollo de comunidades sensibles a su realidad.

En esta medida, se pueden establecer dos posturas claras que caracterizaron el sistema museológico tradicional, y la nueva visión del museo en correspondencia con los planteamientos generados desde la nueva museología, los cuales se mantienen en vigencia en nuestra actualidad. Dichas posturas, bien pueden sostener analogías en los aportes que se han producidos en materia de la comunicación museística, donde el museo se reconoce como un medio de comunicación el caracterizado como un enfoque lineal y conductual y, un enfoque cultural-participativo y constructivista (Hooper Greenhill, 2001; Castellanos, 2007; Abraham, 2009).

En atención a ello, Marc Maure en Fernández (1999:107) habla de dos aspectos importantes del nuevo museo "un sistema abierto e interactivo supone la utilización de un nuevo trabajo museístico". donde el museo tradicional, por su parte se caracteriza por estructurar procesos lineales de operaciones desarrolladas por su sistema, con lo cual se constituye un mundo aislado de la sociedad; fenómeno que aun hoy se mantiene y, en correspondencia con Maceira (2008:40) "bocas mudas, voces silenciadas y la falta de escucha, son imágenes acertadas para pensar en la relación de una gran parte de museos en sus sociedades... los públicos entablan más bien monólogos o diálogos entre grupos de acompañantes que recorren el museo o sitio patrimonial, pero de diálogo con el museo o lugar patrimonial, en sentido estricto hay poco o nada".

De tal modo que el individuo frente a este nuevo proceso de comunicación museística pasa de concebirse de un receptáculo pasivo, a una posición donde se favorece su cualidad como interlocutor en el acto de comunicación museo-público, ya que este tipo de trabajo se cimienta en el diálogo entre la institución y los miembros de la comunidad, otorgándoles su participación en cuestiones concernientes a su propia historia, entorno y construcción cultural.

Muñoz (2008:97), destaca que desde esta visión teórica, se busca que la población no se convierta en un observante pasivo de la institución, sino que estas perspectivas buscan "promover que la población se "apropie" de ese patrimonio, lo considere como "propio", común y fuente de identidad, para lo cual se hace preciso la participación activa en su gestión, asunto que traerá consigo además la verdadera valoración y respeto del museo y, de forma consecutiva la reflexión crítica, la autonomía, y en todo caso la relación dialéctica con el poder.

En este orden de ideas, la institución museística se conforma en un espacio para la participación y como espacio mediador para la construcción y toma de conciencia de la ciudadanía, en teoría esta noción apoya posibilidades de interacción a través de mecanismos para la toma de decisiones, propuestas generadas desde el seno de la comunidad, la contraloría social, la selección y participación en propuestas museísticas, educativas, comunitarias.

Maceira (2008:39) complementa este argumento aportando que: "La participación social desde el campo de los museos y del patrimonio puede establecerse desde formas más o menos abstractas de democratización de los espacios culturales y del patrimonio, del reconocimiento de los públicos en su calidad de titulares de derechos (ciudadanas y ciudadanos), o de la conceptualización del museo como difusor de los valores democráticos o promotores de la inclusión social, hasta experiencias concretas de organización "desde abajo" a través de las cuales se generará un proceso de participación social en torno al patrimonio.

Cabe destacar que la autora en su texto, aborda formas a través de las cuales, estas instituciones al convertirse en entes para el diálogo, permiten generar mayor contacto con la sociedad, abriendo sus espacios a sectores sociales que suelen ser callados y concebidos de manera homogénea a través de una agenda unidireccional de transmisión de estímulos e información. De ahí que el fomento de espacios democráticos a través de estos mecanismos incida en acciones de empoderamiento y participación de la sociedad civil, grupos organizados, colectivos excluidos y subvalorados en el discurso museístico. Esta percepción se complementa en la noción que busca apoyar la idea de la democratización y concienciación, lejos de visiones que habitualmente sostienen una concepción de poder, con lo cual se permanece ajeno del abordaje del diálogo con gran cantidad de grupos de individuos en la sociedad.

De igual modo, existen mecanismos favorecedores de la participación los cuales pueden desarrollarse en estos ámbitos institucionales, Maceira (2008:44), menciona entre ellos el uso de "las páginas web, buzones, cuadernos de notas, mesas con el personal que ofrece información, integrantes de los colectivos o grupos atendiendo a los públicos y/o conduciendo las visitas guiadas en las exposiciones"; entre otros recursos que favorecen el diálogo directo con la sociedad.

Así como también resulta menester comprender las ventajas y posibilidades asociativas que constituyen dichas instituciones a través de las actividades enmarcadas en materia de ani-

mación sociocultural, ya que “encuadradas en el ámbito de la educación no formal, facilitan el acercamiento natural de la población y propician ámbitos de participación ciudadana” (Camacho, 2004:144); el mismo autor profundiza la idea donde la participación se constituye en un acto íntimamente ligado al acceso, la toma de decisiones, en lo cual se es considerada la voluntad de los sujetos beneficiarios como integrante activo en la constitución de la gestión.

De igual manera profundiza en la idea en la cual, la ausencia o falta de participación “supone una vía cerrada que impide caminar postrándose ante paternalismos, autoritarismos y verticalismo que nos calan como aguaceros interminables y siempre renovados, para que no nos percatemos de sus maniobras tendientes a la sumisión de la ciudadanía” (Camacho, 2004:144).

De manera que la búsqueda por democratizar la cultura en territorios como el museístico, se cimienta en las propias intenciones de las instancias promotoras, en los modos a través de los cuales se recibe la participación, se genera y amplía; elementos a través de los cuales se fomenta la negociación y los procesos democráticos en todas las direcciones y sentidos.

5. Programa de Extensión Comunitaria del Maczul como canal de comunicación entre el museo y la sociedad

El siguiente caso a reseñar, se constituye en un modelo de gestión implantado por el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia desde el año 2005, para abordar los servicios en materia de extensión comunitaria; tiempo a partir del cual, ha permitido constituirse en un canal comunicativo enfatizado en abarcar una mayor atención de públicos directos e indirectos hacia el museo, conformándose en un proyecto inédito y único en materia, en esta región.

El programa nace como resultado del proceso de reingeniería del museo, con lo cual se llevó a cabo un nuevo planteamiento en torno a la proyección de éste con las comunidades, mediante el cual se buscó establecer una mayor vinculación del museo con la sociedad.

Ciertamente, la proyección comunitaria fue asumida como un objetivo constante para la gestión de esta organización desde su génesis como proyecto cultural; sin embargo, los planteamientos previos al actual programa, limitaban su radio de acción a la emisión de actividades educativo-pedagógicas permanentes, las cuales no iban más allá de la emisión de servicios, dirigidos a un público pasivos y meramente consumidores; en tal sentido, la reingeniería de la unidad buscó quebrar con la visión cerrada del museo ante su realidad social.

En vista de esta situación y en la necesidad de una proyección pública de mayor envergadura, se plantea un modelo de gestión destinado a convertir al museo en una herramienta para la transformación social.

De este modo, se concibe un programa cuya función básica se enmarca, por un lado, en el cumplimiento de la ley de responsabilidad social del museo y, en la concienciación del Maczul como un espacio patrimonial para la comunidad. Entre los objetivos fundamentales que persigue el Programa de Extensión Comunitaria se encuentran: brindar bienestar y desarrollo social a través del arte, las ciencias y la tecnología, ejes estratégicos del museo; así como también capacitar al público para contribuir a la formación de una mejor ciudadanía.

Para su desarrollo han transcurrido varias fases estratégicas: una primera que consistió en un acercamiento hacia las comunidades a través de las escuelas, con las cuales se entablaron contactos con líderes de la comunidad. Esta fase diagnóstica se llevó a cabo en los asentamientos urbanos adyacentes al museo: Coruba, Ziruma, Las Tarabas, San Agustín I y II (estableciendo contactos con representantes de instituciones educativas, consejos comunales, hospitales, ONG'S, entre otros). Este primer acercamiento tuvo como objetivo conformar liderazgos principales y secundarios, redes de trabajo, así como puentes y alianzas con grupos comunitarios.

Esta estrategia, facilitó el contacto con públicos diversos y segmentados, así como favoreció la oferta y propuestas de actividades dirigidas hacia un target diverso del núcleo familiar.

En una segunda etapa se estableció el contacto con el público universitario, específicamente a través de instituciones como la Universidad del Zulia, a través del inicio del programa de pasantías, contacto que se complementó posteriormente por las cátedras Maczul.

En el marco de esta fase, Se han desarrollado las alianzas institucionales que han beneficiado la labor formativa del programa. Entre estas instituciones que han apoyado la plataforma comunitaria del museo se encuentran la Universidad del Zulia como ente tutelar, organismos internos como Redieluz, Autodesarrollo, Facultades universitarias; la Universidad Rafael Belloso Chacín, a través de sus programas de pasantías, fundaciones sin fines de lucro, entre otros entes que se han sumado año tras año al desarrollo educativo del programa.

Continuamente, la gestión del programa lleva a cabo un trabajo de corresponsabilidad entre ciudadanos-coordinación del programa, mediante el desarrollo formal de reuniones de trabajo designadas mensualmente, en la cual se plantean las actividades a realizar, se llevan a cabo la captación de participantes de la comunidad para los talleres y, actividades; así como se discuten peticiones o solicitudes provenientes de los diversos sectores involucrados, ya sean provenientes del público beneficiario, o de organismos e instituciones que apoyan o benefician el proyecto.

Todo ello, en compañía de representantes o líderes principales de los sectores asistidos, que adquieren a su vez la tarea de organizar personal y liderazgos secundarios en las comunidades de manera más directa, los cuales se encargan de la difusión de las actividades y la aplicación de censos poblacionales para la captación de público, así como para la emisión de peticiones, desde la comunidad hacia el museo, etc.

Es decir, a través de canales de comunicación directa como las reuniones programadas realizadas con una frecuencia mensual, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, las redes sociales, entre otros canales de comunicación; se llevan a cabo la asignación y distribución de las tareas, la organización tanto del personal como de los recursos, como también una revisión en torno a los resultados.

En este último complemento de la gestión, la fase de evaluación, cabe destacar, que es el único espacio que realiza contraloría social y el balance general de la gestión en torno a los resultados y beneficios y, ello es llevado a cabo con una frecuencia de tipo anual. En dicha convocatoria se discuten las perspectivas tanto del museo como del programa hacia los beneficiarios y, desde los beneficiarios hacia el museo, gestándose con ello por un lado la retroalimentación que permite rectificar y mejorar las labores y los servicios, como también, ponderar las reacciones, actitudes y percepciones de aquellos que resultan favorecidos.

De esta medida, se plantea un proyecto a través del cual la organización social permite ir más allá de la emisión y consumo de programación enmarcada en los ejes estratégicos de arte, ciencia y tecnología. Se lleva a cabo un trabajo articulado con la colectividad, permitiendo conformar un liderazgo comunitario y el fomento del trabajo y comunicación horizontal.

De manera, que la participación de la comunidad es vinculada en la gestión del programa: a nivel de la planeación, organización, logística, desarrollo de actividades, así como en la evaluación; facilitando con ello la segmentación de los públicos, la inclusión de usuarios que no suele ser el que tradicionalmente hace vida en esos espacios, atender a necesidades específicas de conocimiento, favorecer el sentido de concienciación del museo como espacio patrimonial y de dominio público, entre otras ventajas que se han traducido además en beneficios sustanciales para la institución -como un incremento en la asistencia de los públicos-, reconocimientos institucionales como el premio AICA 2008 a la labor institucional, así como otros beneficios.

De este modo, desde el año 2005, el desarrollo del programa de extensión comunitaria ha permitido un incremento progresivo en el conjunto de comunidades atendidas, así como positivamente a incidido en el crecimiento del número de visitas y consumo de las actividades y servicios ofertados por el museo.

La vinculación con la comunidad como un recurso angular del proyecto de proyección comunitaria ha permitido que -aun con carencias presupuestarias que presentaron tanto el museo como el programa - la organización social, favorece la sostenibilidad de los proyectos a través del apoyo en mecanismos como la autogestión, la movilización ciudadana para la petición de ayudas y financiamiento a la empresa privada y la administración pública, entre otras formas de participación que trascienden las fronteras de un público pasivo consumidor; fenómeno con lo cual se ha podido generar un proceso de apropiación e identificación con los espacios del museo, la comunicación bidireccional entre los públicos y la organización, así como el desarrollo de un espacio dialógico que potencia la participación ciudadana y el desarrollo social.

Según logros alcanzados por el programa, expuestos en el balance anual (2012), se encuentran:

- La participación de un público que no es el que habitualmente hace vida en los museos.
- incremento sostenido del público, así como incorporación de nuevos espacios en la región zuliana.
- Se ha convertido en un aliado de la empresa para la responsabilidad social.
- Se ha desarrollado el mecanismo de la autogestión por parte de los líderes comunitarios como consecuencia a la falta de financiamiento, lo que se ha convertido en la principal amenaza del programa.
- líderes comunitarios principales y secundarios, han sido condecorados en algunas oportunidades, por su labor participativa y protagónica.

De esta manera, se pudo conocer desde una múltiple mirada a la extensión museística, las diversas visiones con las cuales se asume este lazo social para la proyección de la institución cultural en la sociedad marabina y, más allá de ello, las formas y organizaciones que están adoptando estas instancias para lograr quebrar la visión elitista, excluyente y unidireccional que han envuelto a la institución museística a lo largo de los años, fundamentalmente producto de la noción erudita con la cual se asume la cultura y el hecho cultural.

Este último caso mencionado, particularmente, representa un esfuerzo consciente por lograr que la institución cultural museística trascienda la visión de contenedor y de emisor, hacia espacios de convivencia plural, convirtiéndose en un ámbito participativo en el cual, inclusive, se trasciende el ámbito institucional; donde el público se comporta en muchos casos, como portavoz de la institución, en ciudadanos demandantes, en individuos que se posicionan en la arena pública como actores sociales en la discusión de los asuntos de interés colectivo.

Conclusiones

En la investigación desarrollada, se llevo a cabo un análisis de un conjunto de instituciones museísticas emblemáticas para la región, enmarcando un panorama en torno a la comprensión de la visión de la extensión museística como una herramienta comunicacional para la organización; en tal sentido, se pudo conocer que, en el desarrollo de dichas labores, la mayoría las instituciones no contaban con un planteamiento estratégico destinado al desarrollo de la intervención y la animación sociocultural, más allá de la oferta y propuestas de actividades; lo que en correspondencia con hallazgos como los de Rivera H, (2004) la ausencia de una visión estratégica de la extensión museística en nuestra región, se sigue sosteniendo en la mayoría de sus instituciones.

Aún hoy, la oferta de actividades se realiza sin un conocimiento cabal de la población a la cual va destinada, se suele mantener una la noción de un público homogéneo, así como se manifiesta una pasividad de éste, en cuanto a su postura como mero consumidor de actividades, descartando su vinculación en otras formas de participación con la institución.

De modo que, se carecen de propuestas u orientaciones estratégicas que busquen orientar la función de extensión como herramienta de proyección social de la organización; ésta sostiene entonces, una noción normativa en el ejercicio de funciones, perdiéndose la posibilidad de potenciar áreas sensibles para desarrollo de la relación organización/sociedad de modo más significativo e integrador.

No obstante, se pudo observar el desarrollo de planteamientos como el llevado a cabo por el Programa de Extensión Comunitaria del Maczul, que llevaba adelante una propuesta cimentada tanto en la emisión de actividades y contenidos, como también el desarrollo de mecanismos que favorecen la incorporación del ciudadano como sujeto copartícipe en la gestión siendo una acción llevada adelante desde el enfoque de la estrategia.

De igual modo, aunque persiste la visión del museo moderno, el cual se caracteriza por la contemplación, el resguardo, la preservación e investigación; es decir, instancias concebidas fundamentalmente para la emisión de contenidos, subvalorando posibilidades para entablar modelos de interacción dialógica con los públicos, así como se sostiene una noción de receptáculo pasivo de los mismos (sosteniéndose en instancias donde prevalece la emisión del discurso museístico, como por ejemplo, en las exhibiciones), vale la pena destacar, que sin embargo, se ha comenzado a romper con esa visión unilateral de relación entre la organización museística y sus públicos.

Es mediante planteamientos como el reseñado, a través de los cuales se abre el camino conscientemente al abanico de posibilidades que posee la institución museística para potenciar el diálogo y constituirse en un ágora pública fomentando espacios donde se gesta la participación del usuario desde la perspectiva de actor participante así como se vinculan diversos sectores sociales y económicos en la actividad institucional.

De esta manera se constituye en un aspecto nuclear, el hecho en el cual se percibe y materializa la participación como un elemento presente tanto en el planteamiento como en la gestión organizacional; en este sentido, aunque se sostiene aún la visión de una institución museística emisora de contenidos, puede afirmarse que en la región marabina, se están dando pasos a espacios y orientaciones encaminadas a fomentar el diálogo público, así como también, potenciar el ejercicio ciudadano a través de instancias para la participación (aunque se desarrolle en instancias muy específicas, lo que lamentablemente constituyen un porcentaje muy bajo en el total de organizaciones de esta índole, se convierte en pasos significativos para reformar la visión y el papel social de la institución museística en nuestra actualidad).

Sin embargo, fortalecer espacios para la participación a través de las organizaciones museísticas, en su condición de herramientas para la formación e instrumentos de mediación entre públicos-museos-sociedad, en la práctica, resultan favorables no sólo para la flexibilización y apertura de estos organismos hacia a la sociedad -factor que ha permitido quebrar la visión de contenedor y de espacios aislados al entorno social- sino que la constituyen en un ágora pública, en un medio de comunicación para potenciar el desarrollo mediante la visibilidad de las realidades sociales, vigorizar la confluencia del público a través de una dinámica de empoderamiento y participación en la gestión y el consumo, así como a través de la constitución de lazos intrínsecos para la atención a problemáticas que atañen a la sociedad, fungiendo como plataforma para el crecimiento y formación de ciudadanía en instancias democráticas, inclusivas y plurales.

Se insta, de este modo, a potenciar los niveles de participación del público, fomentar su inclusión y educación, en aras de constituir posibilidades a través de las cuales adquieran un rol

de mayor protagonismo en materia de gestión y apropiación de los espacios y, donde estos sean convertidos en sujetos demandantes.

En tal sentido, es competencia de dichas instituciones potenciar la comunicación ciudadana, así como adaptarse a las demandas sociales y abrirse hacia una visión contemporánea de la organización museística; de modo que, esfuerzos como el llevado a cabo por el programa de extensión comunitaria del Maczul, se transforma en una iniciativa concreta que ha favorecido el desarrollo social de la organización, constituyéndose en un sistema organizado entre el museo y los diversos agentes y sectores sociales, configurándolo en un canal o puente de comunicación para fomentar el desarrollo social y cultural.

De este modo el tema de la participación ciudadana, debe abordarse con mayor visión en instituciones de esta índole, ya que aun en un plano general en la región, se sostiene un nivel medio-bajo en el desarrollo de ésta. La noción de la participación debe sustentarse desde los cimientos del planteamiento institucional para el logro concreto de metas y resultados. Una falta de planificación, así como una visión normativa en el ejercicio de las funciones y la instauración de una comunicación unidireccional entre museo-público, limita el abanico de posibilidades que permiten a estas instituciones constituirse en reales organismos educativos, así como las mantiene al margen de la dinámica de la sociedad.

En resumen, el desarrollo social debe estar acompañado por la comunicación participativa de la mano de las organizaciones destinadas a la educación y formación ciudadana, para dar garantías y vigencia de democratización, inclusión y ejercicio del derecho ciudadano en el consumo, apropiación y participación cultural.

Referencias bibliográficas

- Abraham J., Bertha T., (2009) "Los museos espacios para construir la democracia". en: Lizcano, Francisco; Ripa, Luisa; Salem, Elena (coord.) "*Democracia y derechos humanos, desafíos para la emancipación*". Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Nacional de Quilmes y El Colegio Mexiquense. México. Disponible En: http://www.internacionaldelconocimiento.org/documentos/redes_academicas/democraciD_derechos_humanos.pdf. Consultado el 14 de diciembre de 2011.
- Alfaro, R. (2000) "Culturas populares y comunicación participativa: en la ruta de las redefiniciones". *Revista Razón y palabra*, "Comunicación, Organizaciones no gubernamentales, Sociedad Civil y Democracia" N° 18, mayo/julio. Disponible En: <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/index.html>. Consultado el 23 de febrero de 2012.
- Beltran, L. (2005) "*La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo*". III Congreso Panamericano de la Comunicación. Panel 3: problemática de la comunicación para el desarrollo en el contexto de la sociedad de la información. Carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Julio del 12 al 16. Argentina.
- Camacho, A. (2001) "Educación permanente de personas adultas, participación ciudadana y animación sociocultural, la aparición de nuevos ámbitos formativos para la calidad de vida". Universidad de Sevilla. *Cuestiones pedagógicas* Revista de Ciencias de la educación. N° 15, 2000-2001. pp. 139-146
- Castellanos, P. (2008) "*Los museos de ciencias y el consumo cultural una mirada desde la comunicación*". Primera edición en lengua castellana. Edit. Acción cultura museos y patrimonio. UOC. Barcelona. España.
- Castellanos, P. (1998) "Los museos como medios de comunicación: museos de ciencias y tecnología". *Revista Latina de comunicación social*. 7 de julio de 1998. Disponible en: www.ull.es/publicaciones/latina/9/71mus.htm. Consultado el 12 de diciembre de 2011.

- Cembranos, D.; Montesinos, H.; y Bustelos M. (2007) "La animación sociocultural: una propuesta metodológica". Decimocuarta edición. Edit. Popular. Madrid, España.
- Dirección General Sectorial de Museos. "Normativas técnicas para museos". Edición digital (2001). Sistema Nacional de Museos. Consejo Nacional de la Cultura. Disponible en: museosdevenezuela.org/.../Normativas/Normativa0_0.shtml. Consultado el 13 de febrero de 2012.
- Fernández, L. (1999) "Introducción a la nueva museología". Edit. Arte y música. Alianza Editorial. España
- García B., Á. (1999) "La exposición un medio de comunicación". Edic. Akal arte y estética. Madrid, España.
- Hooper-Greenhill, Eileen (2001) "The educational role of the museum". third edition. Leiscaster readers in museum studies. Routledge. Taylor A. Francis Group. London, UK.
- ICOM (2006) "Código deontológico para museos". Documento PDF. Disponible en: www.icomce.org/contenidos09.php. Consultado el 27 de febrero de 2012.
- López, J. (2012) "Participación ciudadana en la conservación del patrimonio histórico". Extenso de ponencia; I Ciclo de Conferencias sobre gestión cultural en homenaje a Inés Laredo. Auspiciado por la Cátedra de Autodesarrollo LUZ, MACZUL, Acervo Histórico del Zulia, Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas. Maracaibo, Venezuela.
- Maceira O., Luz "Los públicos y lo público. De mutismos, sorderas y de diálogos sociales en museos y espacios patrimoniales". En: Arrieta, Iñaki (ed.) (2008) "Participación ciudadana, patrimonio cultural y museos entre la teoría y la praxis". Publicación PDF. Universidad del País Vasco. Servicio editorial de la Universidad del País Vasco. España.
- Merino, M. (S/f) "La participación ciudadana en la democracia". Nº 4. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Instituto Federal Electoral. Disponible en: http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudadana_en_la.htm. Consultado el 11 de junio de 2012.
- Míguez, María Isabel (S/F) "El concepto de "público" en las relaciones públicas: críticas a la visión tradicional de los públicos y tendencias actuales". Publicación en línea, en: <http://congreso.us.es/congresorpp/iiM%20Isabel%20Miguez.pdf> . Universidad de Vigo. Consultado el 15 de marzo de 2012.
- Pirela, J. Ocando, J. (2003) "Un modelo para diseñar programas educativos en los museos". Revista Investigación y Postgrado. Año 18, nº1. Caracas. Venezuela.
- Reynoso H., Elaine (2007) "Actividades de comunicación Directa en un museo de ciencias". Pág. 161-195. En: Museología de la ciencia 15 años de experiencia. Comp. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Universidad Autónoma de México, México
- Rivera H., Ender (2004) "Extensión museística". Revista de Artes y Humanidades UNICA. Año 5, nº10 / mayo-agosto de 2004. Pp.145-159. Universidad Católica Cecilio Acosta. Maracaibo. Venezuela.
- Segovia, Olga y Dascal, Guillermo (2000). "Espacio público, participación y ciudadanía". Corporación de Estudios Sociales y Educación. Pontificia Universidad Católica de Chile. Edic. Sur. Chile.